

MIKROORGANIZMLARNI SAQLASH USULLARI (KONSERVASIYA)

Otanazarov Denis Xudoynazarovich¹, Norimov Shohrux Umidjon o'g'li², Qalandarov Donyor Yangibayevich³, Jumaniyozov Jalolbek Odilbekovich

¹Urganch davlat universiteti biotexnologiya kafedrası o'qituvchisi;

²Urganch davlat universiteti biotexnologiya kafedrası stajor o'qituvchisi;

³Urganch davlat universiteti biotexnologiya kafedrası o'qituvchisi;

⁴Urganch davlat universiteti biotexnologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185162>

Annatsiya. Mikroorganizmlarni saqlash ularning genetik va fenotipik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Saqlash usullari qisqa muddatli (oziqlantiruvchi muhitda, mineral moy ostida, suvli suspenziyada) va uzoq muddatli (kriokonservatsiya, liofilizatsiya, tuproq va donli substratda) guruhlariga bo'linadi. Ushbu usullar mikroorganizmlarning ilmiy tadqiqot, tibbiyot va biotexnologiyadagi qo'llanilishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: mikroorganizmlar, saqlash usullari, qisqa muddatli saqlash, uzoq muddatli saqlash, kriokonservatsiya, liyofilizatsiya, biotexnologiya.

Аннотация. Сохранение микроорганизмов имеет важное значение для обеспечения их генетической и фенотипической стабильности. Методы сохранения подразделяются на краткосрочные (в питательных средах, под вазелиновым маслом, в водной суспензии) и долгосрочные (криоконсервация, лиофилизация, в почве и зерновом субстрате). Эти методы обеспечивают использование микроорганизмов в научных исследованиях, медицине и биотехнологии.

Ключевые слова: микроорганизмы, методы хранения, кратковременное хранение, длительное хранение, криоконсервация, лиофилизация, биотехнология.

Abstract. Preservation of microorganisms is important in ensuring their genetic and phenotypic stability. Preservation methods are divided into short-term (in nutrient media, under mineral oil, in aqueous suspension) and long-term (cryopreservation, lyophilization, in soil and grain substrate) groups. These methods ensure the use of microorganisms in scientific research, medicine and biotechnology.

Keywords: microorganisms, storage methods, short-term storage, long-term storage, cryopreservation, lyophilization, biotechnology.

Mikroorganizmlar ilmiy tadqiqot, diagnostika va biotexnologik ishlab chiqarishda takrorlanuvchan natija berishi uchun genetik va fenotipik barqarorlik bilan saqlanishi zarur. Saqlash paytida hujayraning nobud bo'lishiga asosan muz kristallari, osmotik/oksidlovchi stress, membrana va oqsillar shikastlanishi sabab bo'ladi; shuning uchun to'g'ri harorat, himoya moddalari (krioprotektor/liyoprotektorlar) va sovitish/eritish rejimi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mikroorganizmlar ilmiy tadqiqotlar, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va sanoat biotexnologiyasida keng qo'llaniladi. Ularning sof kulturasi uzoq muddat o'zining genetik va fiziologik xususiyatlarini saqlab qolishi uchun maxsus konservatsiya usullaridan foydalaniladi.

Mikroorganizmlarni saqlash usullari ikki asosiy guruhga bo'linadi: qisqa muddatli va uzoq muddatli usullar. Qisqa muddatli usullarga ozuqa muhitida saqlash, mineral yog' ostida saqlash hamda suvli suspenziyada saqlash kiradi. Uzoq muddatli usullar esa

mikroorganizmlarning hayotiyligini yillar davomida ta'minlaydi. Ularga muzlatib saqlash (cryopreservation), liofilizatsiya (quritib saqlash), steril tuproqda yoki donli substratda saqlash, shuningdek, silika jel va maxsus filtrlar yordamida saqlash usullari kiradi.

Bundan tashqari, spora hosil qiluvchi mikroorganizmlar tabiiy holda ham uzoq vaqt saqlanish xususiyatiga ega. Hozirgi zamonaviy biotexnologiyada mikroblarning genetik materiali – DNK va plazmidlarni muzlatilgan holda saqlash usuli ham keng qo'llanmoqda.

Barcha mikroorganizmlar bir muddat saqlanishi kerak. Atrof muhit omillari mikroorganizm hujayralarining hayotiy faoliyatiga, asosan metabolizmga ta'sir qiladi. Sovutganda barcha hayotiy jarayonlar sekinlashadi va suvsizlanganda anabioz holati yuzaga keladi. Biroq, mikroorganizm hujayralari o'zlarining hayotiy faolligini saqlab qoladilar va agar ular ma'lum sharoitlarda joylashtirilsa, ular o'z faoliyatini boshlaydilar. Boshqarish va ko'paytirish, ya'ni ularning funktsiyalarini to'liq tiklash. Biofarmatsevtik ishlab chiqarishda mikroorganizmlarni saqlashning bir necha usullari qo'llaniladi.

Sovutgichda saqlash -4°C dan $+4^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan haroratda saqlang. Mikroorganizm kulturasi oziqa muhiti, masalan, agar-agar bilan probirkalarga kiritiladi, paxta tayoqchalari bilan yopiladi va 1-2 oy davomida saqlanadi. Bunday holda, mikroorganizm kultrasi muzdan tushirish va qayta muzlatish mumkin emas. -4°C dan $+4^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan harorat doimiy bo'lishi kerak.

Mikroorganizmlarni mineral moy qatlami ostida saqlash.

Oziqlantiruvchi muhit, masalan, agar-agar, shisha idishlarga kiritiladi va steril mineral moy (vazelin moyi, kerosin) bilan to'ldiriladi. Mineral moy qatlamining qalinligi 1 sm ichida bo'lishi muhimdir. Agar qatlam qalinligi kattaroq bo'lsa, mikroorganizmlar kultrasi kislorod yetishmasligidan nobud bo'lishi mumkin. Qalinligi bo'lsa qatlam 1 sm dan kam bo'ladi, bu mikroorganizm kultrasining qurishi va nobud bo'lishiga olib keladi.

Ommaviy materiallarda saqlash. Mikroorganizm kulturasi qum, loy yoki don kabi quruq materiallarga ekiladi. Shundan so'ng, xona haroratida quritiladi. Bunday holatda saqlangan mikroorganizmlar bir necha oy, ayrim hollarda yillab o'z hayotchanligini saqlab qolishi mumkin. Ularni tiklash zarur bo'lganda, saqlovchi material steril suv yoki fiziologik eritma bilan namlanadi va tegishli ozuqa muhitiga ekilib o'stiriladi.

Mikroorganizm kultrasini chuqur sovutish ostida saqlash. Ikki usulda amalga oshirilishi mumkin:

1) Mikroorganizmlar kultrasi himoya muhitga joylashtiriladi, masalan, 10% glitserin eritmasi, so'ngra hosil bo'lgan aralash ampulalarga quyiladi va muhrlanadi. -20°C dan past haroratda saqlang. Bu usul mikroorganizmlar kultrasini bir necha yillar davomida saqlab qolish imkonini beradi.

2) Mikroorganizmlar kultrasi himoya muhitga joylashtiriladi va ko'p yillar davomida 175°C dan 195°C gacha bo'lgan haroratda suyuq azotda saqlanadi.

Liyofilizatsiya (sublimatsiya quritish) mikroorganizmlarni saqlashning eng istiqbolli usuli hisoblanadi. Bu usul mikroorganizmlar kultrasini 5 yil davomida saqlash imkonini beradi.

Muzlatib quritish usuli bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, mikroorganizm kultrasi saxaroza eritmasi kabi himoya muhitga joylashtiriladi. Olingan aralash -35°C dan -40°C gacha bo'lgan past haroratda tezda muzlatiladi. Tez muzlash jarayonida kichik muz kristallari hosil bo'ladi, ular mikroorganizmlarning hujayra devoriga katta zarar yetkazmaydi. Shundan so'ng sublimatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Sublimatsiya - suyuqlikni chetlab o'tib, qattiq holatdan gazsimon holatga o'tish. Sublimatsiya chuqur vakuumda 1 dan 10 kPa gacha bosim ostida 10°C gacha bo'lgan boshlang'ich haroratda sodir bo'ladi. -12°C , keyin xona haroratida quritish.

Xulosa. Mikroorganizmlarni saqlash ilmiy tadqiqotlar, diagnostika va biotexnologik ishlab chiqarishda ularning genetik hamda fenotipik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Qisqa muddatli usullar (oziqlantiruvchi muhitda, mineral moy ostida, suvli suspenziyada) qisqa davrga mos bo'lsa, uzoq muddatli usullar (kriokonservatsiya, liyofilizatsiya, donli substratda yoki suyuq azotda saqlash) mikroorganizmlarning ko'p yillar davomida hayotchanligini saqlab qolishga imkon beradi. Har bir usulning o'z afzallik va cheklovlari mavjud bo'lib, ularni tanlash tadqiqot maqsadiga qarab amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Антибиотики и их применение: моногр. М.: Издательство Академии медицинских наук СССР, 1984. 160 с.
2. Асташкина А.П. Приготовление питательных сред и культивирование микроорганизмов. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015 г. 18 с.
3. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. М.: Высшая школа, 1979. 456 с.
4. Елинов Н.П. Основы биотехнологии: учеб. пособие для студентов, аспирантов и практических работников. СПб.: Наука, 1995. 600 с.
5. Ланчини Д. Антибиотики. М.: Мир, 1985. 272 с.